

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue I, January 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

KAGAMITANG PANGSUBAYBAY SA PAGBABASA SA FILIPINO

ROSALITA I. AQUINO

Teacher III

Bagong Nayon I Elementary School

Antipolo City / Region IV-A

Pangalan: _____ Antas at Baitang: _____

Pangalan ng guro: _____ Paaralan: _____

Araw at Oras: _____

Part I: **Orientation/Oryentasyon**

- Bigyan ng kaalaman o ipaliwanag sa mga mag-aaral ang layunin ng gawain.

Part II: **Letter Name Knowledge/Kaalaman sa Pangalan ng mga Letra**

1. Ipakita ang mga letrang Katinig

2. Ipabasa ang mga ito.

- Ano-anong mga letra ito?

• Basahin mo. _____ tama _____ hindi _____ tama

_____ walang tugon

3. Ipakita ang mga letrang Patinig

4. Ipabasa ang mga ito.

- Ano-anong mga letra ito?

• Basahin mo. _____ tama _____ hindi _____ tama

_____ walang tugon

Part III: **Letter Sound/s Knowledge/Kaalaman sa Tunog ng mga Letra**

Blg. Linggo	Ng Mga Gawain	PUNA / Pagtatasa			
		Nabasa	Madami ang Tamang Nabasa	Konti ang Nabasa nang Tama	Hindi Nakabasa
Oct. 3-7,	• Ipakita ang mga				

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

2022 Unang Linggo	<p>letrang Patinig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: A E I O U Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa mga letrang nabanggit 				
Oct. 10-14, 2022 Ikalawang Linggo	<ul style="list-style-type: none"> Ipakita ang mga letrang Katinig. Ilahad ang Aralin 1-6 Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: M S A I O Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa mga letrang nabanggit 				
Oct. 17-21, 2022 Ikatlong Linggo	<ul style="list-style-type: none"> Ipakita ang mga letrang Katinig. Ilahad ang Aralin 7-10 Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: AY E U K Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa mga letrang nabanggit 				

Blg. Ng	Mga Gawain	PUNA / Pagtatasa
---------	------------	------------------

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

		Nabasa	Madami ang Tamang Nabasa	Konti ang Nabasa nang Tama	Hindi Nakabasa
Oct. 24-28, 2022 Ika-apat na Linggo	Y <ul style="list-style-type: none"> • Ipakita ang mga letrang Katinig. • Ilahad ang Aralin 11 - 15 • Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: MGA L N G • Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa mga letrang nabanggit 				
Oct. 31- Nov 4, 2022 Ikalimang Linggo	NG <ul style="list-style-type: none"> • Ipakita ang mga letrang Katinig. • Ilahad ang Aralin 16 - 20 • Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: NGA W R B • Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa mga letrang nabanggit 				
Nov.7-11, 2022 Ika-anim na Linggo	T P D H <ul style="list-style-type: none"> • Ipakita ang mga letrang Katinig. • Ilahad ang Aralin 21 - 24 • Bigkasin ang tunog ng mga sumusunod: T P D H • Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng mga salita na nag- 				

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

	uumpisa sa mga letrang nabanggit				
Nov.14-18, 2022 Ika-pitong Linggo	<ul style="list-style-type: none">• Pagbasa ng mga salitang magkakatumaga• Pagbasa ng mga salitang may kambal-katinig• Pagsulat ng mga letra ng dikit-dikit				
Nov.20-24, 2022 Ika-pitong Linggo	<ul style="list-style-type: none">• Pagbasa ng mga kuwento• Pagbabaybay at Pagsulat ng mga salita• Pagsagot sa mga tanong tungkol sa kuwento				

DOI 10.5281/zenodo.10467791

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.